

УДК: 631.533

ПАХТА ҲОСИЛИГА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ВА КАФОЛОН СУЮҚ ЎҒИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Н.Тешабоев мустақил изланувчи

(Фарғона Давлат университети)

Аннотация. Ушбу тажрибада ғўзанинг барча кўрсаткичлари орасида пахта ҳосили бўйича олинган маълумотлар муҳим аҳамиятга эгадир, чунки ҳар қандай агротехник тадбирнинг мақсади пахта ҳосили ва сифатини оширишга қаратилади.

Kalit so‘zlar. Агротехник, микроэлементлар, суюқ ҳолатдаги, терими, барг, пахта, салмоғи, фонида.

Аннотация. В этом эксперименте среди всех показателей хлопка важную роль играет информация, полученная об урожайности хлопка, поскольку целью любой агротехнической деятельности является повышение урожайности и качества хлопка.

Ключевые слова. Агротехника, микроэлементы, жидкость, кожа, лист, хлопок, масса, фон.

Abstract. In this experiment, among all indicators of cotton, the information obtained on cotton yield is important, because the goal of any agrotechnical activity is to increase the yield and quality of cotton.

Key words. agrotechnical, trace elements, liquid, skin, leaf, cotton, weight, background.

Кириш Кириш. Президентимиз Ш.Мирзиёев 2020 йил якунлари бўйича 2021 йил Парламентга мурожаатномасида, Мамлакатимиз қишлоқ хўжалик тизимида амалга оширилаётган улкан ўзгаришлар, жумладан, қишлоқ хўжалигидаги ислохотлар, ер майдонлари тўлиқ хусусий кластер ва кооперасияларга берилгани пахтачиликда ҳосилдорликни бир йилда ўртача 10 фоизга ошириш имконининг яратилганлиги, бу йил 91 минг гектар ер майдони қайтадан фойдаланишга киритилганлиги 133 минг гектар ёки ўтган йилга нисбатан 2 баробар кўп майдонда сувни тежайдиган технологиялар жорий этилганлигини таъкидлаб ўтди. Ўзбекистонда етиштириладиган ғўза навлари тезпишар, серҳосил, тола чиқими юқори, тола сифати яхши, чигити мой ва оксил моддаларга бой, ташки муҳитнинг ноқулай шароитларига чидамли (тупроқнинг шўрланиши, паст ҳарорат, гармсел, қурғоқчилик ва бошқ.) шунингдек, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, агротехник тадбирлардан самарали фойдаланадиган, қатор ораларини ишлашни механизациялашга, машина теримига мослашган ҳамда бошқа қимматли хўжалик белгилар ва хусусиятларга эга бўлиши талаб қилинади. [1-3 б.]

Тадқиқотнинг ўрганилгалик даражаси. И.Бобохўжаев, П.Ўзоқов [24; 87-121 б.] лар турли хил микроэлементларнинг ўсимликлар ҳаётидаги аҳамиятини баён этишган. Жумладан, алюминийнинг азотли бирикмалари ўсимликларнинг қурғоқчиликга чидамлилигини оширади. Темир моддаси иштирокисиз фотосинтез сусайиб хлорофилл ҳосил бўлмайди, ўсимликларда темир моддаси етишмаганда хлороз билан касалланади. Кальций ва магний ўсимлик ҳамда ҳайвонот дунёси организмлари ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлиб, кальций атмосферадаги азот фиксациясида ва органик моддалардан минералланиб, турли озиқа моддалар тўпланиши, оксил моддалари синтезида иштирок этади. [15-16-б.]

Тадқиқотларни олиб бориш услублари: Дала ва лаборатория шароитидаги тажрибалар. Дала тажрибалари Фарғона вилояти, Қува туманида жойлашган ПСУЕАИТИ тажриба участкасининг ўтлоқсиз тупроқлари шароитида жадвалда келтирилган тизим бўйича олиб борилади. Олиб борилган дала тажрибалари институтда қабул қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007), қўлланмалари асосида олиб борилди.

Дала тажрибасининг тадқиқотларда минерал ўғитларнинг фонида суюқ ҳолатда микроэлементлар ва NPK ўғитлари барг орқали ғўзанинг ривожланиш даврларида қўлланилганда пахта ҳосилига таъсири аниқланди. (жадваллар). Таъкидлаш жоизки, тадқиқот йиллари иқлимнинг қулай келганлигига қарамай, 2021 йилда нисбатан юқори кўрсаткичлар олинган. Яна шуни ҳам айтиш керакки, минерал ўғитларнинг меёрлари N 130, P 90, K 65 кг/га дан N 180, P 125, K 90 кг/га га ва N 330, P 160, K 115 кг/га ортиши билан назорат вариантларида пахта ҳосилларини ортганлиги кузатилган, лекин бу ҳолда барг орқали сепилган суюқ ҳолатдаги микроэлементлар ва NPK ўғитларининг таъсири пасайганлиги аниқланди.

Минерал ўғитлар N 130, P 90, K 65 кг/га меёрларда қўлланилган I-фондаги (1-4) вариантларнинг назоратида тадқиқот йилларига мутаносиб равишда пахта ҳосили 3 қайтариқдан ўртача 33,9; 34,4 ва 32,8 с/га ни 3 йилда ўртача эса 33,7 с/га ни ташкил этиб, бу вариантда биринчи терим салмоғи 26,7 ц/га ни ёки 79,2% га иккинчиси эса 7,0 ц/га га тенг бўлганлиги кузатилди.

Юқорида келтирилган рақамларга қараганда 2021 йил шароитида нисбатан юқори (34,4 с/га) пахта ҳосили олинган, бу эса хар хилда иқлимнинг озроқ бўлса ҳам бошқа йилларга қараганда мақбул келганлигидан далолат беради.

Минерал ўғитларнинг юқоридаги фонида суюқ ҳолатдаги микроэлементлар ғўзани ривожланиш даврларида 3 марта (150+200+250 мл/га) барг орқали суспензия ҳолатда қўлланилганда пахта ҳосиллари мутаносиб равишда 37,6; 39,1 ва 37,3 ц/га ни ўртача 3 йилда эса 38,0 ц/га ни ташкил этган ҳолда микроэлементлар таъсирида 4,3 ц/га қўшимча пахта ҳосили олинган. пахтанинг 1-терими бу вариантда 33,8 с/га ни (88,9 %) ни ташкил этганлиги аниқланганки бу охириги кўрсаткич назоратдан 9,7 % га юқоридир. Демак, қўлланилган суспензиялар таъсирида нафақат пахта ҳосилини қолаверса 1-терим салмоғини ҳам ортиши кузатилади. Биз олдинги бўлимларда баён қилганимиздек, бунга сабаб, қўлланилган микроэлементлар таъсирида ғўза барг сатҳи юзасининг ортиши ва фотосинтез жараёнининг тезлашиши ҳисобига модда алмашинув яхшиланган ва ғўзанинг ривожланиши учун мақбул шароит яратилган.

Минерал ўғитларнинг II-фонда (бошқаларида ҳам) нисбатан юқори кўрсаткичлар суюқ ҳолатдаги NPK ва макроэлементлар ғўзани барглари орқали 3 марта (3,0+3,5+4,0 л/га) қўлланилганда олиниб, 3 йилда ўртача пахта ҳосили 38,5 ц/га ни, қўшимчаси 4,8 ц/га ни ташкил этган. бу вариантда 1-терим салмоғи 35,2 с/га ёки 91,4 % га тенг бўлиб, назоратдан 12,2% га, қолаверса 2- вариантникидан 2,5 % га юқори бўлганлиги аниқланган. Минерал ўғитларни II-фонда Кафолон деб номланган суюқ микроэлементлар аралашмаси барг орқали 4 марта (2,0+2,0+2,0+2,0 л/га) қўлланилганда пахта ҳосили ўртача 3 йилда 37,1 ц/га ни, назоратдан қўшимчаси 3,4 с/га ни ташкил этиб, 1-терим салмоғи 88,1% га тенг бўлганлиги кузатилган. Демак, Кафолон пахта ҳосилига бўлган таъсири юқори, лекин бошқа таркибдаги микроэлементларга нисбатан 0,9-1,4 ц/га камроқ бўлганлиги аниқланган.

Тажрибада мақсади минерал ўғитлар N 180, P 125, K 90 кг/га меёрларда қўлланилган вариант (II-фон) ларнинг назоратида 3 йилда ўртача пахта ҳосили 37,4 с/га ни ташкил этиб, ўғит меёрлари ортиш ҳисобига 3,7 с/га қўшимча олинган.

Таъкидлаш жоизки, бу 5-вариант кўрсаткичлари II-фондаги Кафолон (микроэлементлар) қўлланилган 4-вариантига яқин (37,1-37,4 ц/га) бўлганлиги кузатилган. Демак, микроэлементларни барг орқали қўллашда минерал ўғитлар меёрини N 50, P 35, K 25кг/га меёрда камайтириш мумкинлиги аниқланган. Қолаверса, 2ва3-вариантларда бундан ҳам яхшироқ натижалар олинган ва пахта ҳосили 5-вариантникидан 0,6-1,1ц/га юқорироқ бўлган. Яна бир ҳолатни тушунтириб ўтиш керакки, минерал ўғитларнинг меёрлари ортгани сари пахта ҳосили ҳам купайгани ҳолда 1-терим салмоғи аксинча пасайганлиги кузатилади. Назоратдан (1-5-9) вариантларда ўғит меёрларига боғлиқ ҳолда пахта ҳосилининг 1-терим салмоқлари мутаносиб равишда 79,2-78,2 ва 76,5 % ни ташкил

этиб, 1,0-1,7 % га камаяборган. Бунга сабаб, ўғит меёрлари ортгани сари нафақат пахта ҳосили қолаверса ғўзанинг вегетатив қисмлари ҳам кўпаяди, натижада ривожланиш секинлашади ва пахтани пишиб етилиши кечикади. Бунинг учун ҳар бир агротехник тадбирни мақбул ҳолатини аниқлаш керак бўлади.

Жадвал 1

Ғўзада микроэлементли минерал ўғитларни барг орқали қўллашнинг пахта ҳосилига таъсири, (ц/га)

Вариант тартиби	Минерал ўғитларнинг йиллик меёрлари, кг/га			Микроэлементли минерал ўғитлар, мл, л/га	Теримлар		Йиллар			3 йилда ўртача	Қўшимчаси	
	N	P	K		1	2	2020	2021	2022		ўғитдан	микро-элементдан
1	130	90	65	–	26,7	7,0	33,9	34,4	32,8	33,7	-	-
2	130	90	65	Суюқ микро-элементлар (Aminomax)	33,8	4,2	37,6	39,1	37,3	38,0	-	4,3
3	130	90	65	Суюқ NPK ва микроэлементлар (Ento Mikro)	35,2	3,3	38,4	39,5	37,6	38,5	-	4,8
4	130	90	65	Кафолон	32,7	4,4	37,3	37,0	37,0	37,1	-	3,4
5	180	125	90	–	29,2	8,4	37,0	38,2	37,0	37,4	3,7	-
6	180	125	90	Суюқ микро-элементлар (Aminomax)	35,4	4,8	40,4	40,8	39,3	40,2	2,2	2,8
7	180	125	90	Суюқ NPK ва микроэлементлар (Ento Mikro)	37,7	4,1	42,0	42,3	40,6	41,8	3,3	3,4
8	180	125	90	Кафолон	34,7	5,1	38,7	40,3	38,9	39,8	2,7	2,4
9	230	160	115	–	30,7	9,4	39,8	40,9	39,6	40,1	6,4 (2,7)	-
10	230	160	115	Суюқ микро-элементлар (Aminomax)	36,6	5,3	42,0	42,6	41,1	41,9	3,9 (1,7)	1,8
11	230	160	115	Суюқ NPK ва микроэлементлар (Ento Mikro)	37,5	4,7	42,6	42,8	41,2	42,2	3,7 (0,4)	2,1
12	230	160	115	Кафолон	34,7	5,6	40,0	40,9	40,0	40,3	3,2 (0,5)	0,2
				НСР 05 =			1,10	1,63	0,91	ц/га		
				НСР 05 =			2,82	4,07	2,36	%		

Минерал ўғитларнинг II-фонда суюқ ҳолатдаги микроэлементлар барг орқали қўлланилган вариантда 3 йилда ўғтача пахта ҳосили 40,2 ц/га ни, ўғитдан қўшимчаси 2,2 ц/га ни, микроэлементдан эса 2,8 ц/га ни ташкил этганлиги аниқланган.

Таҷрибада нисбатан мақбул кўрсаткичлар микроэлементлар суюқ ҳолатдаги NPK ўғитлари билан барг орқали қўлланилганда олиниб, ўртача пахта ҳосили 41,8 ц/га ни, ўғитдан қўшимчаси 3,3 с/га, микроэлементдан эса 3,4 ц/га ни ташкил этган. Бу вариантда 1-терим салмоғи 90,1% ни ташкил этган ҳолда II-фон назоратдан аввало 11,9 % га, юқори, лекин II-фондаги паралел вариантникидан (3) 1,4% га камроқ бўлганлиги кузатилган.

Кафолон микроэлементлар тўплами барг орқали 4 марта қўлланилган 8-вариантда юқоридаги кўрсаткичлар мутаносиб равишда 39,8 ц/га ни, ўғитдан қўшимчаси 2,7 ва Кафолон 2,4 ц/га юқори бўлса, мақбул вариант(7) никидан эса 2,0; 0,6 ва 1,0 ц/га камроқ эканлиги аниқланган.

Қайта такрорланса ҳам айтиш керакки бу вариантда ўғит меёрларидан 2,7 ц/га қўшимча олинган бўлса, Кафолон ни таъсири II-фондагига (4-вар) нисбатанг 1,0 ц/га пастроқ бўлган.

Минерал ўғитлар меёри N230, P160, K115 кг/га ортиши билан пахта ҳосили назоратда (9-вар) 40,1 ц/га ни ташкил этиб, I-фонга нисбатан 6,4 ц/га, II-фондан эса 2,7 ц/га ортганлиги кузатилган, ваҳоланки I-фон билан II-фон орасида пахта ҳосили 3,7 ц/га ортган эди.

Минерал ўғитларнинг III-фонда суюқ микроэлементлар 3 марта барг орқали сепилганда пахта ҳосили 3 йилда ўртача 41,9 ц/ га ни ташкил этиб, ўғит меёрларининг

ортиши ҳисобига 3,9 ц/га, микроэлементдан 1,8 ц/га қўшимча олинган. Бу кўрсаткичлар II-фондаги паралел (6) вариантникидан 1,7; 1,0 ц/га фарқланди.

Тажрибада суяқ НРК ва макроэлементлар барг орқали қўлланилган (2) вариантда пахта ҳосили 3 йилда ўртача 42,2 ц/га ни, қўшимчалари 3,7 ва 2,1 ц/га ни ташкил этган. Бу эса II-фондаги паралел вариантникидан мутаносиб равишда 0,4; 0,4 ц/га юқори, лекин микроэлемент таъсири 1,3 ц/га камроқ бўлганлиги аниқланган. Шунингдек 1-терим салмоғи 88,4 % ни ташкил этиб, I-фондан 2,6 % га, II-фондан эса 0,3 % га камроқ бўлган. Кафолон қўлланилган 12-вариантда ҳам назоратга нисбатан ўғитдан 3,2 ц/га, микроэлементдан 0,2 ц/га қўшимча олинган.

Хулоса ва тавсиялар.

1. Ғўзанинг С-8290 навида қўлланилган минерал ўғитларнинг меёри N130 P90 K65 кг дан N180 P125 K90 кг/га ортиши билан пахта ҳосили 3,3 ц/га ортиши, ўғитлар меёри янада N230 P160 K115 кг/га ортган эса бу рақам 0,4 ц/га кўпайганлиги кузатилди.

2. Тажрибада нисбатан макбул кўрсаткичлар N180 P125 K90 кг/га фонда ғўза барги орқали 3 марта суяқ ҳолатдаги НПК ва микроэлементлар суспензия сифатида қўлланилганда олиниб, пахта ҳосили ўртача 3 йилда 41,8 ц/га ни, қўшимчалари 3,3 ва 3,4 ц/га ни, 1-терим салмоғи эса 90,1 % ни ташкил этганлиги аниқланган.

3. Минерал ўғитларнинг I-фонда қўлланилган микроэлементларнинг таъсирида олинган пахта ҳосили кўрсаткичлари II фондаги назоратга тенг ёки ортиқроқ бўлганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 сентябрдаги “2018 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалиги экинларини оқилана жойлаштириш чора тадбирлари ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқиш хажмлари тўғрисида” даги ПҚ-3281- сон қарори

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги «2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2460-сон қарори

3. Давронов Қ., Тешабоев Н. МИКРОЭЛЕМЕНТЛИ ЎҒИТЛАРНИ ЎСИМЛИКНИ БАРГИ ОРҚАЛИ ҚЎЛЛАШНИНГ ҒЎЗАНИ 1000 ДОНА ЧИГИТ ВАЗНИ ҲАМДА БИР КЎСАҚДАГИ ПАХТА ВАЗНИ НИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 1811-1815.

4. Абдуалимов Ш.Х., Каримов Ш. Ғўза парваришида янги стимуляторларининг самараси //Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истикболлари. ПСУЕАИТИ мақолалар тўплами II-қисм. -Тошкент, 2014. -Б. 256-259.